

DISRUPTIA

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDIANTIL MULTIDISCIPLINARIA

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**

La Universidad de los Valores

N° 1

Junio - Diciembre 2025

La Revista Científica Estudiantil Multidisciplinaria Disruptia es una publicación semestral que nace con el propósito de consolidarse como un referente internacional en la difusión de investigaciones originales de vanguardia en distintas disciplinas académicas y busca transformar los esquemas tradicionales de divulgación científica al ofrecer una plataforma inclusiva, dinámica y de acceso libre. En este espacio se promueve la participación activa de la comunidad estudiantil y de todas las personas interesadas en el avance del conocimiento, de modo que los estudiantes encuentren la oportunidad de generar, compartir y difundir sus investigaciones con carácter profesional. Las contribuciones publicadas son el resultado de trabajos inéditos, teóricos o experimentales, elaborados por jóvenes investigadores y además la revista se compromete a desafiar las formas convencionales de publicación académica a través de tecnologías modernas y plataformas innovadoras que enriquecen la experiencia de lectura con recursos multimedia como videos, podcasts e infografías. Su periodicidad es semestral y contempla también la posibilidad de ediciones especiales, lo cual permite ampliar la difusión de aportes científicos que respondan a los retos de la sociedad contemporánea desde una visión fresca, crítica y disruptiva.

EDITOR JEFE

Dr. Juan Andrés Rincónz - <https://orcid.org/0000-0002-9240-5122>

EDITOR EJECUTIVO

Dra. Adlyz Calimán - <http://orcid.org/0000-0001-5405-5099>

EDITOR EJECUTIVO

Dra. Janeth Hernández - <https://orcid.org/0000-0002-2274-687X>

COEDITOR

Dr. Daniel Romero - <https://orcid.org/0000-0001-6999-2835>

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Judith Aular de Durán - <https://orcid.org/0009-0009-1752-2466>

Dr. Camilo Noguera Pardo - <https://orcid.org/0009-0000-9605-1686>

Dr. Jorge Muñoz - <https://orcid.org/0000-0001-8905-1194>

MSc. Nathalie Mendoza - <https://orcid.org/0009-0006-3250-9647>

Dra. Moraima Romero - <https://orcid.org/0000-0002-4483-4037>

MSc. Sonia Falla - <https://orcid.org/0009-0000-8310-7329>

Ingrid Duenmayor - <https://orcid.org/0009-0006-2756-4131>

CONSEJO ASESOR

Mario Herrera - <https://orcid.org/0009-0005-9850-2942>

Pablo Nava - <https://orcid.org/0009-0004-0043-0673>

Jhon Cobo - <https://orcid.org/0000-0003-0997-3821>

Yumaira Rodríguez - <https://orcid.org/0000-0001-6170-1925>

Ronald Prieto - <https://orcid.org/0000-0003-3901-4250>

Juan León García - <https://orcid.org/0000-0002-3713-0250>

COMITÉ DE REDACCIÓN

Dra. Branda Molina - <https://orcid.org/0000-0002-8624-8905>

Lcdo. Harvin Fernández - <https://orcid.org/0009-0002-8733-7775>

Vol. I. No. 1

Diciembre 2025

ISSN

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2025000276

2025, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

STRATEGIC MANAGEMENT MODEL FOR TEACHERS IN THE ATTENTION TO NEURODIVERSITY

ABSTRACT: The fundamental purpose of this research was to analyze a strategic management model for teachers in the attention to neurodiversity, which seeks to offer a conceptual and practical framework for teacher training and education with strategic managerial guidelines. It was based on the theoretical contributions of recognized authors such as Ainscow (2020), Walker (2021), Milton (2017), David (2020), Pozner (2000), among others, who have addressed the issue from different perspectives. The study was framed within a documentary methodology. It is concluded that attention to neurodiversity in the educational field is essential to create an inclusive environment, therefore, the correct implementation of strategies in the integration of school management would mean the promotion of inclusive leadership, with resources, time and continuous training of teaching staff capable of not only knowing, but also putting into appropriate practices, the different neurodiversity issues to achieve the success of educational quality.

KEYWORDS: Management model, neurodiversity, inclusion.

MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA PROFESSORES NA ATENÇÃO À NEURODIVERSIDADE

RESUMO: O objetivo fundamental desta pesquisa foi analisar um modelo de gestão estratégica para professores na atenção à neurodiversidade, que busca oferecer um marco conceitual e prático para a formação e capacitação docente com diretrizes gerenciais estratégicas. Baseou-se nas contribuições teóricas de autores reconhecidos como Ainscow (2020), Walker (2021), Milton (2017), David (2020), Pozner (2000), entre outros, que abordaram o tema sob diferentes perspectivas. O estudo foi enquadrado dentro de uma metodologia documental. Conclui-se que a atenção à neurodiversidade no campo educacional é essencial para criar um ambiente inclusivo; portanto, a correta implementação de estratégias na integração da gestão escolar significaria a promoção de uma liderança inclusiva, com recursos, tempo e formação contínua do corpo docente, capaz não apenas de conhecer, mas também de colocar em prática de forma adequada as diferentes questões da neurodiversidade para alcançar o êxito da qualidade educacional.

PALAVRAS-CHAVE: Modelo de gestão, neurodiversidade, inclusão.

MODÈLE DE GESTION STRATÉGIQUE POUR LES ENSEIGNANTS DANS L'ATTENTION À LA NEURODIVERSITÉ

RÉSUMÉ: Le but fondamental de cette recherche était d'analyser un modèle de gestion stratégique pour les enseignants dans l'attention à la neurodiversité, qui vise à offrir un cadre conceptuel et pratique pour la formation et l'éducation des enseignants avec des lignes directrices managériales stratégiques. Elle s'est appuyée sur les contributions théoriques d'auteurs reconnus tels que Ainscow (2020), Walker (2021), Milton (2017), David (2020), Pozner (2000), entre autres, qui ont abordé la question sous différents angles. L'étude s'est inscrite dans une méthodologie documentaire. Il est conclu que l'attention à la neurodiversité dans le domaine éducatif est essentielle pour créer un environnement inclusif ; par conséquent, la mise en œuvre correcte de stratégies dans l'intégration de la gestion scolaire signifierait la promotion d'un leadership inclusif, avec des ressources, du temps et une formation continue du personnel enseignant, capable non seulement de connaître, mais aussi de mettre en pratique de manière appropriée les différentes problématiques liées à la neurodiversité afin d'atteindre le succès de la qualité éducative.

MOTS-CLÉS: Modèle de gestion, neurodiversité, inclusion.

MODELO ESTRATÉGICO DE GESTIÓN PARA DOCENTES EN LA ATENCIÓN A LA NEURODIVERSIDAD

Yasmilec Hinestroza

Profesora en Preescolar (UPEL). Docente de Inicial de la U.E.P. Colegio Cristo Rey. San Francisco Zulia, teléfono: 0414-6782638.

Correo Electrónico: yasmilec Hinestroza201@ujgh.edu.ve

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9846-4822>

Sarrina Tigrera

Profesora en Preescolar (UPEL). Coordinadora del nivel Inicial de la UEP Colegio Cristo Rey. San Francisco Zulia, teléfono: 0424-6660358.

Correo Electrónico: sarinatigrera822@ujgh.edu.ve

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5684-153X>

Palmira González

Licenciada en Educación: (luz). Docente de Inicial de la U.E.P. Colegio Cristo Rey. San Francisco Zulia, teléfono: 0424-6017957.

Correo Electrónico: palmiragonzalez309@ujgh.edu.ve

ORCID: <https://orcid.org/009-0008-0150-5007>

RESUMEN: El propósito fundamental de esta investigación fue analizar un modelo estratégico de gestión para docentes en la atención a la neurodiversidad, el cual busca ofrecer un marco conceptual y práctico para la formación y capacitación docente con lineamientos estratégicos gerenciales. Se fundamentó en los aportes teóricos de autores reconocidos como Ainscow (2020), Walker (2021), Milton (2017), David (2020), Pozner (2000), entre otros, quienes han abordado el tema desde diferentes perspectivas. El estudio se enmarcó en una metodología documental. Se concluye, la atención a la neurodiversidad en el ámbito educativo es fundamental para crear un entorno inclusivo, por ello, la implementación correcta de las estrategias en la integración de la gestión escolar, significaría la promoción de un liderazgo inclusivo, con recursos, tiempos y formación continua del personal docente capaz de no solo conocer, sino poner en prácticas adecuadas, los diferentes temas de neurodiversidad para alcanzar el éxito de la calidad educativa.

PALABRAS CLAVE: Modelo Estratégico de Gestión, Neurodiversidad, Inclusión.

Introducción

La educación inclusiva y equitativa es un principio fundamental que busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus características o necesidades, puedan acceder a una formación de calidad. En este contexto, la neurodiversidad ha emergido como un concepto clave en la comprensión de la diversidad humana y cognitiva, reconociendo que las variaciones neurológicas, como el autismo, el TDAH, la dislexia, entre otras, no deben ser vistas como disfunciones, sino como una manifestación de la rica diversidad del cerebro humano. Sin embargo, en muchos entornos educativos, los docentes enfrentan retos significativos para atender de manera adecuada las necesidades específicas de los estudiantes neurodiversos, debido a la falta de recursos, formación y estrategias pedagógicas apropiadas.

Este desafío destaca la necesidad urgente de un modelo estratégico de gestión que permita a gerentes educativos y sobre todo a los docentes prepararse para grandes desafíos, donde les permita identificar, comprender y apoyar a todos los estudiantes con necesidades educativas especiales, mismas que a través de la organización escolar o desde la visión gerencial, debe promover estrategias para actuar de manera eficiente y proyectar así la calidad educativa. De igual forma, el aprendizaje individual, crea una comunidad más cohesionada, abordando los desafíos que pueden surgir al intentar integrar estos enfoques para ofrecer recomendaciones prácticas para transformar las instituciones educativas en espacios donde cada estudiante pueda brillar.

Ante esto, el presente artículo propone analizar un modelo estratégico de gestión para docentes en la atención a la neurodiversidad, el cual busca ofrecer un marco conceptual y práctico para la formación y capacitación docente con lineamientos estratégicos gerenciales, en torno a las particularidades cognitivas y emocionales de estos estudiantes, fomentando su plena participación en el proceso educativo.

Fundamentación teórica

Inclusión educativa

Al hablar de la inclusión, se tiene la percepción desde el ámbito educativo, una forma de inserción a estudiantes bajo ciertas condiciones físicas o cognitivas, mismas que estarían asociadas o no a una discapacidad. La naturaleza con el cual las discapacidades experimentan afecto y comprensión en los líderes educativos y personal docente, define la visión estratégica a considerar para hacer de los niños con necesidades educativas especiales un elemento clave para que logren con sus limitaciones una calidad educativa.

Para dar inicio a una definición clara de inclusión educativa, se presenta lo dicho por Ainscow (2020) la cual refiere, "es un proceso de transformación que busca identificar y eliminar barreras que limitan la presencia, participación y logro de todos los estudiantes, con atención especial a aquellos en riesgo de exclusión". Del mismo modo, Calderón (2019) hace su aporte como, "implica desmontar las estructuras normativas que generan exclusión, reconociendo la diversidad como valor y construyendo prácticas educativas que permitan a cada sujeto desarrollar su identidad sin ser reducido a categorías diagnósticas".

Si bien es cierto, el punto clave de la inclusión educativa es transformar vidas, haciendo posibles estrategias donde se reconozca el valor que representa bajo la participación de diferentes actores educativos, moldeando así, estructuras complejas del pensamiento y poniendo en

práctica cada didáctica. Dicho esto, Schyve (2016) refiere un importante aporte, "diseñar entornos de aprendizaje universales donde la diversidad es anticipada, eliminando la necesidad de adaptaciones posteriores mediante prácticas pedagógicas flexibles y currículos accesibles desde su concepción". Esta visión pone de manifiesto, lo importante del momento de la planificación, buscando su flexibilidad y adaptación curricular necesaria, procesos que deben ser impulsados por gerentes educativos, con visión estratégica hacia la inserción escolar y social.

Garantizar a todos los estudiantes desde el enfoque fundamental de la inclusión educativa su participación en sistema educativo regular o especial, promueve a través de características personales, habilidades e inclusive identidad cultural, transformar la escuela en un espacio acogedor y accesible, de plenas oportunidades para aprendizajes significativos, atendiendo al reconocimiento de igualdad y diversidad como derecho humano, no visto desde la mediocridad de resolver un problema, sino enriquecer a un individuo productivo de la sociedad.

La participación como oportunidad activa en los centros educativos, merece el esfuerzo de la comunidad educativa en pleno, proporcionando apoyo y recursos para alcanzar el máximo potencial. No solo los estudiantes con neurodiversidad requieren de adaptación curricular, metodológica y de evaluación, además, es necesario el amor o empatía para conectarse con un mundo diferente, garantizado un bienestar individual y colectivo.

Neurodiversidad

Reconocer la diversidad inherente a la manera en que los cerebros funcionan, permite conocer conceptos asociados para apreciar, de algún modo profesional y personal, las diversas características sensoriales, neurológicas, comunicativas y sociales del individuo. Hoy día, es eminente entender a la neurodiversidad ligado al quehacer pedagógico. Esta perspectiva puramente, impulsa las interacciones entre personas donde las diferencias no se perciben como deficiencias. En palabras de Walker (2021) refiere, "la neurodiversidad se refiere a la diversidad de cerebros y mentes humanas, la variación infinita en el funcionamiento neurocognitivo dentro de nuestra especie. Es un hecho biológico que surge de la complejidad de la evolución humana, no un fenómeno patológico".

Seguidamente se tiene el aporte de Milton (2017) en la neurodiversidad, "implica reconocer y respetar las diferencias neurológicas como parte de la diversidad humana, cuestionando las estructuras sociales que oprimen a las minorías neurodivergentes. No es un modelo médico, sino un llamado a la equidad". De igual modo, Armstrong (2012) manifiesta.

La idea de que las diferencias cerebrales, como el autismo, el TDAH, la dislexia, entre otras, no deben ser vistas como "trastornos" o "deficiencias", sino como variaciones naturales en la forma en que funciona el cerebro humano. Propone que, en lugar de tratar de "normalizar" o "curar" estas diferencias, deberíamos aceptar y valorar la diversidad de las formas cerebrales como una parte esencial de la humanidad. La neurodiversidad es, por tanto, un concepto que aboga por la inclusión y la adaptación en los sistemas educativos y laborales. (p. 102).

Según lo expuesto por los autores, la neurodiversidad fomenta una visión más inclusiva y positiva hacia las diferencias neurológicas, promoviendo un entendimiento profundo sobre cómo estas variaciones enriquecen la experiencia humana. Reconocer la diversidad en el procesamiento emocional y cognitivo, combina desafíos y fortalezas, situada en la posición de personas vulnerables, por tanto, la cultura actual de los centros educativos debe actuar en función de dar respuesta a una situación en la que partes significativas de la sociedad, se encuentren en la adaptación de cambios significativos.

Haciendo una introspección de la neurodiversidad en la educación, el sistema escolar, requiere impulsar paradigmas propios, creando un modelo único de aprendizaje que puedan adaptarse a los ajustes de las necesidades y fortalezas de cada estudiante, en el cual se perciba un ambiente donde se manifiesten las diferentes formas de pensar, aprender y procesar información. Comprender las habilidades propias de cada individuo con discapacidad, considera involucrar a los diferentes actores educativos, así como crear recursos accesibles y diversos, los cuales se adapten a los ritmos y estilos de aprendizaje, para que todos alcancen su potencial, preparándolos para un mundo laboral y social cada vez diverso.

Modelo estratégico de gestión

Los procesos teóricos y prácticos dentro del sistema educativo, son esenciales para atender y hacer cumplir las demandas sociales que la misma depara, por ello, una estrategia de gestión, marca las acciones que rigen a través de espacios organizacionales la integración del conocimiento, la ética y la eficacia, procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas, a través de la exploración de un modelo estratégico de gestión. En palabras de David (2020) refiere, "es un marco dinámico que integra fases interrelacionadas: formulación, implementación y evaluación de estrategias. Proporciona una estructura sistemática para alinear los recursos de la organización con su visión a largo plazo, considerando factores internos y externos para lograr ventaja competitiva".

De igual forma, en palabras de Ronda y Guerras (2017) consideran, "los modelos estratégicos de gestión son constructos teóricos que sistematizan el proceso de toma de decisiones estratégicas. Operacionalizan la relación entre

análisis del entorno, elección de estrategias y diseño organizacional, facilitando la adaptación a entornos volátiles mediante mecanismos de retroalimentación continua". Así mismo, Rothaermel (2021) manifiesta, "es una representación simplificada de la realidad que guía la asignación de recursos hacia objetivos sostenibles. Combina análisis de la cadena de valor, capacidades dinámicas y posicionamiento en el mercado, priorizando la innovación como eje central para la creación de valor".

Al considerar lo dicho por los autores, los centros educativos a través de la gestión del equipo directivo, deben establecer un conjunto de procedimientos o normativas que les permita alcanzar los objetivos o metas planteadas, por ello, cuando la inclusión educativa se considera a través de la neurodiversidad, es necesario el análisis del entorno para discutir las fortalezas y limitaciones que hubiera lugar, esto permite dar respuestas a su capacidad en cuanto a infraestructura e inclusive competencias del personal docente. Una institución educativa bien organizada, transforma las prácticas pedagógicas, es decir, se forma con más equidad y son más accesibles para todos los estudiantes, promoviendo un ambiente de respeto, aceptación y colaboración.

Son muchos los componentes claves a reflexionar dentro de un modelo estratégico de gestión, por tanto, el primer aspecto a considerar se basa en tener un liderazgo inclusivo, que, con visión de inclusión, apoye en primer lugar a los docentes a mantenerse siempre actualizados, permitiendo fortalecer sus competencias profesionales. Seguidamente debe considerar una planificación curricular flexible, el cual se adapte y satisfaga las necesidades de los estudiantes. Todo esto, conlleva a una colaboración a través de generar alianzas no solo con la comunidad, sino con instituciones especializadas, garantizando un proceso dinámico, donde constantemente se permitan la evaluación para medir el progreso en la identificación de barreras, ajustar estrategias si son necesarias y celebrar los éxitos alcanzados.

Finalmente, para poner en marcha cualquier modelo o plan estratégico en materia de inclusión educativa, Pozner (2000) consideró algunos aspectos estratégicos que conducen a cualquier sistema educativo a transformar los propios fundamentos que acompaña la acción educativa, de modo que la enseñanza, considere procesos prácticos para generar decisiones hacia el logro de los objetivos planteados, mismo que se señalan a continuación:

a) Centralidad en lo pedagógico. Los centros educativos son clave en la generación de aprendizajes para todos los alumnos.

b) Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización: Los diversos actores educativos requieren indispensablemente comprensión los nuevos procesos o prácticas educativas de inclusión, dando oportunidades y soluciones a la diversidad de situaciones.

c) Trabajo en equipo: Los centros educativos deben considerar una visión compartida acerca de hacia dónde se quiere ir y cuáles son las concepciones y los principios educativos que se pretenden promover, facilitando la comprensión, la planificación, la acción y la reflexión conjunta.

d) Apertura al aprendizaje y a la innovación: Ésta se basa en la capacidad de los docentes de encontrar e implementar nuevas ideas para el logro de sus objetivos educacionales; así como para romper inercias y barreras, favoreciendo la definición de metas y priorizando la transformación integral.

e) Asesoramiento y orientación para la profesionalización: La formación permanente, para “pensar el pensamiento”, repensar la acción, ampliar el poder epistémico y la voz de los docentes; se trata de habilitar circuitos para identificar áreas de oportunidad, generando redes de intercambio de experiencias en un plan de desarrollo profesional.

f) Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro: Sugiere plantear escenarios múltiples ante situaciones diversas, a partir de objetivos claros y consensos de altura para arribar a estadios superiores como institución; promoviendo una organización inteligente, rica en propuestas y creatividad que estimulen la participación, la responsabilidad y el compromiso compartido.

g) Intervención sistémica y estratégica: Supone visualizar la situación educativa, elaborar la estrategia y articular acciones para lograr los objetivos y las metas que se planteen; hacer de la planificación una herramienta de autorregulación y gobierno, para potenciar las capacidades de todos para una intervención con sentido.

El Modelo de Gestión Educativa Estratégica, tiene como propósito apoyar a los docentes en las acciones pedagógicas y administrativas hacia la mejora de la calidad de los servicios de inclusión educativa, permitiendo ofrecer aprendizajes significativos adaptados a la realidad de los estudiantes con neurodiversidad. Por ello, las competencias de todos los actores educativos, con un liderazgo inclusivo, y un trabajo colaborativo de participación social responsable, compromete a todos a generar la transformación necesaria de la calidad educativa.

Estrategias pedagógicas inclusivas como marco de un modelo estratégico de gestión

Dentro del proceso de gestión, una institución educativa debe estar constantemente aplicando estrategias pedagógicas como mecanismo o acciones para brindar a estudiantes con neurodiversidad de adaptación curricular flexible y significativa. Según Castro (2017) refiere, “son enfoques metodológicos y organizativos que buscan eliminar las barreras al aprendizaje para todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias, ya sean cognitivas, físicas, emocionales o sociales”. Dicho esto, los docentes

deben proporcionar un aprendizaje que responda a la diversidad de sus estudiantes, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos. A través de la inclusión, se busca que los estudiantes con necesidades educativas especiales no sean aislados ni estigmatizados, sino que puedan participar activamente y desarrollarse al máximo dentro de un entorno educativo común.

Las herramientas prácticas para transformar las concepciones inclusivas en la acción del aula, beneficia a los estudiantes neurodivergentes en el reconocimiento y valoración de la diversidad. Ante esto, el modelo estratégico de gestión tiene a su bien componente clave de pedagógica inclusiva. Los gerentes educativos, a través de un planificado marco universal, debe instruir la adaptación de la enseñanza después de llevar a cabo un verdadero diagnóstico, con todo el equipo multidisciplinario disponible. Dado este primer paso, el diseño curricular resultado, da inicio a una serie de actividades con accesibilidad, ofreciendo información diversa para que los alumnos puedan acceder a contenidos de manera adaptada a su aprendizaje.

Así mismo, los medios de acción y expresión a ejercer por los docentes, deben referir varias metas a alcanzar, es decir, el material o recurso necesario para las estrategias pedagógicas, deben estar fundamentadas en la elaboración de diversos recursos didácticos, lo que, permitiría a los estudiantes mantenerse motivados, tomando como elección inclusive el trabajo colaborativo, traduciéndose en un aprendizaje cooperativo, bajo un ambiente óptimo en el cual el mismo aprende bajo su propio ritmo. El éxito con el que gerentes educativos, equipos docentes y multidisciplinarios integren un modelo de gestión adecuado, bajo un liderazgo inclusivo, promueve en los docentes competencias y/o estrategias para ofrecer una formación continua en la transformación de una realidad palpable en cada salón de clase.

Marco metodológico

El presente artículo, está caracterizado por una investigación de tipo documental, el cual parte de los aportes de autores para el posterior análisis de las teorías presentadas. En palabras de Ávila Baray (2019) refiere, “es un proceso sistemático de búsqueda, selección, recopilación, análisis crítico y síntesis de información contenida en documentos escritos, audiovisuales o digitales, orientado a generar conocimiento nuevo o validar hallazgos previos sin intervención empírica directa”. Del mismo modo, Tobón (2021) considera, “es una estrategia metodológica que, mediante técnicas hermenéuticas y de análisis de contenido, interpreta documentos para develar significados latentes, relaciones contextuales y discursos subyacentes, aportando a la comprensión de fenómenos sociales complejos”.

Reflexiones

La atención a la neurodiversidad en el ámbito educativo es fundamental para crear un entorno inclusivo donde todos los estudiantes puedan prosperar, por ello, los desarrollos del aprendizaje son valiosos, por lo tanto, es esencial que los docentes adopten un método estratégico de gestión que les permita identificar y atender las necesidades específicas de cada estudiante, mejorando así cada experiencia educativa de los estudiantes neurodiversos,

Las estrategias pedagógicas inclusivas representan el pilar fundamental de un modelo de gestión en la atención a la neurodiversidad, los obstáculos que se consideran forman parte de un enfoque valioso para conocer y comprender el proceso cognitivo de los estudiantes. No obstante, crear un propio diseño curricular de aprendizaje inclusivo, le da un valor agregado en la promoción o competitividad escolar, ya que, centrarse en el currículo y los materiales didácticos ofrece múltiples formas de presentación que garantiza la independencia de un estilo de aprendizaje participativo y activo, donde los contenidos adaptados y los resultados esperados del entorno de aprendizaje, satisface las necesidades individuales de cada estudiante.

Por ello, la implementación correcta de las estrategias en la integración de la gestión escolar, significaría la promoción de un liderazgo inclusivo, con recursos, tiempos y formación continua del personal docente capaz de no solo conocer, sino poner en prácticas adecuadas, los diferentes temas de neurodiversidad. Finalmente, la participación de la comunidad educativa supone un apoyo integral para la colectividad, por lo que, las instituciones educativas transformarían espacios verdaderos de diversidad para alcanzar el éxito de la calidad educativa

Referencias Bibliográficas

- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7–16. p. 9.
- Armstrong, T. (2012). *Neurodiversidad: El cerebro en su diversidad*. Editorial Pearson.
- Ávila Baray, H. (2019). *Introducción a la metodología de la investigación* (5.ª ed.). Cuauhtémoc, Chih.: Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc.
- Calderón-Almendros, I. (2019). Educación inclusiva: Abriendo puertas al futuro. *Revista Iberoamericana de Educación*, 81(1), 13–30. p. 18.
- Castro, A. (2017). *Estrategias pedagógicas para la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales*. Editorial Graó.
- David, F. R., & David, F. R. (2020). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases* (17th ed., p. 36). Pearson.
- Gómez, M., & López, J. (2019). *Gestión estratégica en educación: Un enfoque práctico para la mejora continua en las aulas*. Editorial ECES.
- Milton, D. E. (2017). *A Mismatch of Salience: Explorations of the nature of autism from theory to practice*. Pavilion Publishing and Media Ltd. (p. 42).
- Pozner, P. (2000). *Gestión estratégica de la transformación educativa*. (Documento presentado en el Taller de Gestión Escolar, Organización de los Estados Americanos). <https://www.oas.org/udse/caribworkshop/Pilar%20Pozner%20Management%20Presentation.doc>
- Ronda-Pupo, G. A., & Guerras-Martín, L. Á. (2017). *Dynamics of the evolution of strategy concept 1962–2008: A co-word analysis*. *Journal of Business Research*, 70(1), 169.
- Rothaermel, F. T. (2021). *Strategic Management* (5th ed., p. 18). McGraw-Hill Education.
- Schryve, D. (2016). Universal design for learning: A roadmap for inclusive classrooms. *Journal of Special Education Technology*, 31(3), 166–177. p. 168.
- Tobón, S. (2021). *Investigación socioformativa: fundamentos y aplicaciones*. Bogotá, Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio.
- Walker, N. (2021). *Neuroqueer Heresies: Notes on the neurodiversity paradigm, autistic empowerment, and postnormal possibilities*. Autonomous Press. (p. 33).

Vol. I. No. 1

Diciembre 2025

ISSN 3105-7616

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2025000276

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Modelo estratégico de gestión para docentes en la atención a la neurodiversidad** 6
Strategic management model for teachers in the Attention to neurodiversity
Yasmilec Hinestroza, Sarrina Tigrera, Palmira González
- **El estilo gerencial y su impacto efectivo en la planificación estratégica tributaria** 11
Managerial Style and Its Effective Impact on Strategic Tax Planning
Chourio Martín, Fuenmayor Jineska, Perozo Juan
- **Aplicación de los principios del Método Deming para la mejora continua de la Supervisión Educativa** 23
Social management guidelines to address Huntington's Disease
Katy Guanipa, Ana Nava
- **Supervisión educativa en la educación católica. Un enfoque holístico** 24
Educational supervision in catholic education. A holistic approach
Nathaly Fernández, Rosmery Vilchez

Ensayos Árbitrados

- **La supervisión educativa desde un enfoque holístico** 29
Educational Supervision from a Holistic Approach
Evaliza Tami, Yurnelis Rojas

***Autoridades Universitarias
de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández***

Presidente del Consejo Superior

Dr. Albes Calimán

Rectora

Dra. Gisela Quijada

Vicerrector Académico

Dr. Juan Rincón

Vicerrectora Administrativa

Dra. Aivel Calimán

Decana de la Facultad de Humanidades, Arte y Educación

Dra. Gabriela Pérez

Decana de la Facultad de Ingeniería

M.Sc. Bárbara Ordóñez

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas

M.Sc. Marieugenia Fernández

Decano de la División de Investigación y Postgrado

Dr. Daniel Romero

Decano de Extensión y Desarrollo Estudiantil

M.Sc. Oslando Rivera